

Διακήρυξη για την Ψυχική Υγεία και Ευεξία των Ερευνητών

11 Οκτωβρίου 2021

Το έγγραφο αυτό εγκρίθηκε για δημοσίευση στις 8 Οκτωβρίου 2021. Αυτό το έγγραφο κυκλοφορεί με άδεια CC BY 4.0: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Βασικά Σημεία

Η [δράση ReMO COST](#) είναι ένα δίκτυο ενδιαφερομένων από όλα τα επίπεδα της ερευνητικής κοινότητας που στοχεύει στην αντιμετώπιση της ψυχικής υγείας και της ευημερίας στον ακαδημαϊκό χώρο. Ο υψηλός επιπολασμός των ζητημάτων ψυχικής υγείας μεταξύ των ερευνητών σηματοδοτείται τόσο στην υπάρχουσα ερευνητική βιβλιογραφία, όσο και στην πολιτική της ΕΕ¹ και πέραν αυτής². Η αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, απαιτεί συστημική δράση σε μακρο, μεσο- και μικροεπίπεδο. Συγκεκριμένα, το δίκτυο ReMO στοχεύει στη δημιουργία θεσμικών περιβαλλόντων που προάγουν την ψυχική υγεία και την ευημερία, μειώνουν το στίγμα της ψυχικής υγείας και ενδυναμώνουν τους ερευνητές όταν πρόκειται για την ευημερία στην εργασία. Οι βασικές συστάσεις αυτής της διακήρυξης συνοψίζονται παρακάτω:

1. Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο: συνεχής διάλογος μεταξύ όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, συστηματική και διαρθρωμένη συλλογή δεδομένων για τη χάραξη τεκμηριωμένης πολιτικής, διάδοση σύγχρονων στοιχείων και εργαλείων που αφορούν την ψυχική υγεία, και αναθεώρηση του συστήματος ακαδημαϊκών αμοιβών.
2. Σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο: Αναγνώριση θεμάτων ψυχικής υγείας και ευεξίας, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των θεσμικών οργάνων, ανάπτυξη δίκαιης και εξατομικευμένης αξιολόγησης της απόδοσης της έρευνας, προαγωγή της ευημερίας στην επαγγελματισμό των διδασκόντων και του προσωπικού, υποστήριξη πρωτοβουλιών αλλαγής σε οργανωτικό επίπεδο.
3. Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο: Υποστήριξη των πρωτοβουλιών για την κατάρτιση και τη διαχείριση της σταδιοδρομίας, συλλογή μη προηγουμένως δημοσιευμένων αποδεικτικών στοιχείων.

Το ReMO θα πραγματοποιήσει αυτές τις φιλοδοξίες α) δημιουργώντας ένα παγκόσμιο φόρουμ συζήτησης, β) με τη δημιουργία ενός ανοικτού κόμβου αποδεικτικών στοιχείων, και γ) με την έναρξη του προγράμματος πρεσβευτών ευεξίας ερευνητών.

Ψυχική Υγεία και Κρίση Ευεξίας στην Έρευνα

Την τελευταία δεκαετία, ιδρύματα όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (ΔΟΕ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΚ) προέτρεψαν όλο και περισσότερο τις κυβερνήσεις και τους οργανισμούς να συμπεριλάβουν την ψυχική υγεία και την ευημερία μεταξύ των κορυφαίων προτεραιοτήτων τους³. Κατά τη σύγκριση διαφορετικών επαγγελματικών ομάδων, οι ακαδημαϊκοί κατατάσσονται μεταξύ εκείνων με τα υψηλότερα επίπεδα κοινών ψυχικών διαταραχών: ο επιπολασμός των κοινών ψυχολογικών διαταραχών εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 32% και 42% μεταξύ των ακαδημαϊκών υπαλλήλων και των μεταπτυχιακών φοιτητών, σε σύγκριση με περίπου 19% στον γενικό πληθυσμό⁴. Η επίτευξη ακαδημαϊκής ευημερίας απαιτεί κάτι περισσότερο από την απλή διαχείριση των

¹ Council conclusions on "Deepening the European Research Area: Providing researchers with attractive and sustainable careers and working conditions and making brain circulation a reality" <https://www.consilium.europa.eu/media/49980/st09138-en21.pdf>, Last accessed: 29 September 2021,

² OECD. (2021). Reducing the precarity of academic research careers. <https://doi.org/10.1787/0f8bd468-en>

³ WHO Healthy Workplace Framework and Model (2010)

https://www.who.int/occupational_health/healthy_workplace_framework.pdf, Last accessed: 29 September 2021

ILO Mental Health in the workplace (2010) https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_108221.pdf, Last accessed: 29 September 2021

⁴ Levecque, K., et.al. (2017). Work organization and mental health problems in PhD students. *Research Policy*, 46(4), 868-879. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2017.02.008>; Guthrie, S., et.al., Understanding mental health in the research environment: A Rapid Evidence Assessment. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2017. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2022.html, Last accessed: 29 September 2021; Barry, K. M., et.al. (2018). Psychological health of doctoral candidates, study-related challenges and perceived performance. *Higher Education Research & Development*, 37(3), 468-483. <https://doi.org/10.1080/07294360.2018.1425979>; Garcia-Williams, A. G., et.al. (2014). Mental health and suicidal behavior among graduate students. *Academic psychiatry*, 38(5), 554-560. <https://doi.org/10.1007/s40596-014-0041-y>

αγχωτικών συνθηκών εργασίας και την αντιμετώπιση της εξαιρετικής ανταγωνιστικότητας που αντιμετωπίζουν οι ερευνητές. Ειδικότερα, οι εκδηλώσεις τοξικών εργασιακών κλιμάτων και συγκεκριμένων συνθηκών εργασίας επηρεάζουν αρνητικά την ψυχική ευεξία των μεμονωμένων ακαδημαϊκών⁵.

Επιπλέον, οι συνθήκες εργασίας, η αναγκαστική κινητικότητα και η μη διαθεσιμότητα συμβάσεων αορίστου χρόνου έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην εργασιακή εμπειρία των ερευνητών⁶. Οι προκλήσεις αυτές μπορούν να επιδεινωθούν από την έλλειψη τόσο (ερευνητικής) χρηματοδότησης, όσο και από τη συμβατική αναγνώριση του έργου των υποψηφίων διδασκόντων και από την επισφάλεια των ερευνητικών σταδιοδρομιών⁷. Επιπλέον, υπάρχουν μόνο αραιά και αποσπασματικά στοιχεία σχετικά με το τι συνιστά αποτελεσματικές πρακτικές, και οι τρέχουσες ικανότητες ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών είναι περιορισμένες.

Σε μια προσπάθεια να ανταποκριθούν σε αυτή την κατάσταση, τα 234 μέλη (που εκπροσωπούν 34 ευρωπαϊκές χώρες) του Παρατηρητηρίου Ψυχικής Υγείας ερευνητών (ReMO) της δράσης COST⁸ ζητούν την ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. Το δίκτυο δράσης ReMO COST είναι μία από τις πρώτες συντονισμένες και τεκμηριωμένες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση ζητημάτων ψυχικής υγείας και ευεξίας στον ακαδημαϊκό χώρο, εστιάζοντας στην κατανόηση (α) του τρόπου με τον οποίο η ψυχική υγεία και η ευημερία στην έρευνα μπορούν να χαρακτηριστούν και να βελτιωθούν, (β) στον τρόπο μέτρησης του αντίκτυπου της ψυχικής υγείας και της ευημερίας στο ακαδημαϊκό εργατικό δυναμικό και (γ) στον τρόπο αποτελεσματικής ανταλλαγής τεκμηριωμένων πρακτικών, και στην οικοδόμηση μιας συντονισμένης Κοινότητας Πρακτικής για επαγγελματίες που εξυπηρετούν ερευνητικές κοινότητες.

Σε αυτή τη δημόσια δήλωση, απευθύνουμε συγκεκριμένα έκκληση για ρητές ενέργειες σε μακροπρόθεσμο (ερευνητικό σύστημα), μεσοπρόθεσμο (θεσμικό πλαίσιο) και βραχυπρόθεσμο (ατομικό και μικρό κοινοτικό) επίπεδο. Πρέπει να κατανοήσουμε πώς η ψυχική υγεία και η ευημερία μπορούν να προάγονται και να διατηρούνται καλύτερα, να καλλιεργούμε υγιή και σεβαστά εργασιακά περιβάλλοντα που επιτρέπουν την επίτευξη βασικών δεικτών αντικειμενικής απόδοσης που διευκολύνουν τόσο την ατομική όσο και τη συλλογική επιδίωξη της ευημερίας και της ψυχικής υγείας. Οι συστάσεις σε αυτό το μανιφέστο δημιουργήθηκαν μέσω εκτενών διαβουλεύσεων μεταξύ των μελών της δράσης COST, τα οποία εξέφρασαν τις απόψεις τους σε τρεις ομάδες εργασίας σε καθένα από τα προαναφερθέντα επίπεδα.

Έκκληση για Μετασχηματισμό του Ερευνητικού Οικοσυστήματος προς Όφελος της Ψυχικής Υγείας και της Ευημερίας

Το ερευνητικό οικοσύστημα είναι το πλαίσιο σε επίπεδο πολιτικής, το οποίο καθορίζει το εξωτερικό πλαίσιο για τα ερευνητικά ιδρύματα και τους ερευνητές. Οι τρέχουσες πρακτικές, όπως η χρηματοδότηση

⁵ Mattijssen, L. M. S., Bergmans, J. E., van der Weijden, I. C. M., & Teelken, J. C. (2021). In the eye of the storm: The mental health situation of PhD candidates. *Perspectives on Medical Education*, 10(2), 71–72 <https://doi.org/10.1007/s40037-020-00639-4> Satinsky, E. N., Kimura, T., Kiang, M. V., Abebe, R., Cunningham, S., Lee, H., Lin, X., Liu, C. H., Rudan, I., Sen, S., Tomlinson, M., Yaver, M., & Tsai, A. C. (2021). Systematic review and meta-analysis of depression, anxiety, and suicidal ideation among Ph.D. students. *Scientific Reports*, 11(1), 14370. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-93687-7>

⁶ Olsthoorn, L. H. M., Heckmann, L. A., Filippi, A., Vieira, R. M., Varanasi, R. S., Lasser, J., Bäuerle, F., Zeis, P., & Schulte-Sasse, R. (2020). Max Planck PhDnet Survey 2019 Report. Max Planck PhDNet. https://www.phdnet.mpg.de/145345/PhDnet_Survey_Report_2019.pdf, Last accessed: 29 September 2021

⁷ Centre for Strategy & Evaluation Services LLP (CSES), Directorate-General for Research and Innovation (European Commission), Whittle, M., & Rampton, J. (2020). Towards a 2030 vision on the future of universities in Europe. Publications Office of the European Union. <https://data.europa.eu/doi/10.2777/510530>

⁸ CA19117 - Researcher Mental Health Action is funded by COST (European Cooperation in Science and Technology) for the period 1 November 2020 - 31 October 2024 <https://www.cost.eu/actions/CA19117/>

της έρευνας, οι συνθήκες απασχόλησης (συμπεριλαμβανομένων των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων και της κοινωνικής ασφάλισης) και η νομοθεσία για τη μετανάστευση, θέτουν τις βάσεις για τη θεσμική εκμετάλλευση των ερευνητών που βρίσκονται στην αρχή της σταδιοδρομίας τους⁹. Ακόμη και σε καλά χρηματοδοτούμενα εθνικά ερευνητικά συστήματα, η κυριαρχία της βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης βάσει έργων οδηγεί σε έντονη ανισορροπία μεταξύ των θέσεων ορισμένου χρόνου και των μόνιμων θέσεων¹⁰. Ως αποτέλεσμα, ειδικά σε πρώιμα και μεταδιδακτορικά στάδια, οι ερευνητές βρίσκονται συχνά σε μια πολύ αγχωτική σταδιοδρομία που επηρεάζει όχι μόνο την ποιότητα του επιστημονικού τους έργου, αλλά και την ψυχική τους υγεία¹¹.

Προσκαλούμε λοιπόν πολιτικές που παρακολουθούν, βελτιώνουν, και διατηρούν την ψυχική υγεία στο ακαδημαϊκό περιβάλλον, σκιαγραφώντας περισσότερο τους δείκτες μέτρησης της επιτυχίας και της ποιότητας, υποστηρίζοντας την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, τη συμμετοχικότητα και τις φιλικές προς την οικογένεια βιώσιμες ερευνητικές σταδιοδρομίες. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να ενθαρρύνουμε και να δώσουμε κίνητρα στους παράγοντες σε επίπεδο συστήματος¹² για τη συστηματική προώθηση και βελτίωση της ψυχικής υγείας και της ευημερίας των ερευνητών, με τους εξής τρόπους:

1. Δημιουργία μιας πλατφόρμας χωρίς αποκλεισμούς που προωθεί **τον συνεχή διάλογο** μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, τόσο εντός όσο και μεταξύ των χωρών και των ερευνητικών περιβαλλόντων.
2. Πρόκληση, παρακολούθηση και ενημέρωση των εθνικών καταστάσεων και προτεραιοτήτων, μέσω **της συστηματικής και δομημένης συλλογής δεδομένων** σχετικά με την ευημερία των ερευνητών και τις συνθήκες εργασίας.
3. Διατήρηση ενός **κέντρου αποδεικτικών στοιχείων ανοικτής πρόσβασης** για τη συλλογή και τη διάδοση αποδεικτικών στοιχείων και εργαλείων τελευταίας τεχνολογίας για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα.
4. **Αναθεώρηση** όχι μόνο **του ακαδημαϊκού συστήματος ανταμοιβής**, αλλά και των κριτηρίων με τα οποία τα ίδια τα ιδρύματα είναι διαπιστευμένα και κίνητρα, ώστε να σέβονται την προσωπική ανάγκη των ερευνητών για τη διατήρηση της ψυχικής τους υγείας και ευημερίας.
5. Ανάπτυξη στρατηγικών για τον τρόπο με τον οποίο η **ενωσιακή και εθνική χρηματοδότηση της έρευνας βάσει έργων μπορεί να δαπανηθεί με πιο βιώσιμο τρόπο** και, ως εκ τούτου, να οδηγήσει σε βελτιωμένες προοπτικές σταδιοδρομίας στον ακαδημαϊκό χώρο και πέραν αυτού.

Προώθηση και Διατήρηση της Ψυχικής Υγείας και της Ευημερίας μέσω Σχεδιασμού: Μια Έκκληση για Θεσμική Αλλαγή

Είναι ζωτικής σημασίας οι θεσμικοί παράγοντες στην έρευνα να ασχοληθούν με την ψυχική ευεξία, να μειώσουν το στίγμα και να εργαστούν προς την κατεύθυνση ενός αποδεκτού και αναγνωρισμένου

⁹ Cactus Foundation Mental Health Survey. (2020). <https://www.cactusglobal.com/mental-health-survey/> Last accessed: 29 September 2021

¹⁰ Initiative for Science in Europe. (2021). Position on precarity of academic careers. <https://initiative-se.eu/wp-content/uploads/2021/02/Research-Precarity-ISE-position.pdf> Last accessed: 29 September 2021

¹¹ Woolston, C. (2019). PhDs: The tortuous truth. *Nature*, 575(7782), 403–406. <https://doi.org/10.1038/d41586-019-03459-7>

¹² Για παράδειγμα εθνικούς και Ευρωπαϊκούς νομοθέτες, υπηρεσίες χρηματοδότησης, οργανισμούς αναγνώρισης

πλαίσιο για την παροχή υποστήριξης στα μέλη του προσωπικού¹³. Η ανταλλαγή θεσμικών γνώσεων μπορεί να βοηθήσει τα ιδρύματα να αναγνωρίσουν και να αντιμετωπίσουν ιδιοσυγκρασιακές προκλήσεις στο τοπικό τους περιβάλλον. Αυτή η έκκληση για θεσμική αλλαγή μπορεί να επιτευχθεί με τους εξής τρόπους:

1. Τα ιδρύματα πρέπει να **αναλάβουν την ευθύνη για τον αντίκτυπό τους στην ευημερία των εργαζομένων τους**. Αυτό περιλαμβάνει την αναγνώριση ζητημάτων ψυχικής υγείας και συμπτωμάτων μεταξύ των μελών του προσωπικού και την προληπτική υποστήριξη πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων αλλαγής¹⁴.
2. **Δημιουργία και κοινή χρήση μιας σειράς τεκμηριωμένων θεσμικών πρακτικών** που υποστηρίζουν την ευημερία των ερευνητών και αντιμετωπίζουν τον αντίκτυπο των συνθηκών εργασίας στην ψυχική υγεία και την ευημερία. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ενθάρρυνση πρωτοβουλιών από τη βάση προς την κορυφή και στον διορισμό ενός υψηλού επιπέδου υπεύθυνου ψυχικής ευεξίας με επαρκείς πόρους και καθορισμένη εντολή.
3. Ανάπτυξη δίκαιων και **εξατομικευμένων πρωτοκόλλων αξιολόγησης της απόδοσης της έρευνας**, αναγνωρίζοντας ότι κανένα σύνολο προτύπων αξιολόγησης της απόδοσης δεν μπορεί να δικαιώσει το πλήρες σύνολο των ατομικών συνεισφορών στον οργανισμό. Αυτό περιλαμβάνει ότι οι μεμονωμένοι ερευνητές θα πρέπει να λαμβάνουν επαίνους και αναγνώριση για το έργο τους, ακόμη και όταν δεν αναγνωρίζεται επίσημα στα συστήματα αξιολόγησης της απόδοσης¹⁵.
4. **Επέκταση της επαγγελματοποίησης της κατάρτισης του διδακτορικού και ακαδημαϊκού προσωπικού** με περιεχόμενο σχετικό με την ευημερία, ιδίως στους τομείς των σχέσεων επόπτη-εποπτευομένου και επικοινωνίας.

Τα κέντρα ακαδημαϊκής υποστήριξης πρέπει επίσης να προωθούν ενεργά και να παρέχουν υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης με στόχο τόσο την πρόληψη όσο και τη βελτίωση¹⁶.

Πρόσκληση για Ενδυνάμωση Ερευνητών

Οι φορείς τοπικών ερευνητικών περιβαλλόντων και πέραν αυτών θα πρέπει να αναπτύξουν και να προωθήσουν ένα υγιές ερευνητικό κλίμα για τη διατήρηση της απασχολησιμότητας των ερευνητών και της μακροπρόθεσμης ενσωμάτωσής τους στους χώρους εργασίας¹⁷. Επιπλέον, συγκεκριμένες συμπεριφορές που βλάπτουν την ψυχική υγεία (όπως η εκμετάλλευση και ο ακαδημαϊκός εκφοβισμός) πρέπει να εντοπιστούν, να στοχοποιηθούν και να καταργηθούν σταδιακά¹⁸. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να προωθηθούν πολυδιάστατες δράσεις που στοχεύουν στους χώρους εργασίας για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της ψυχικής υγείας και της ευημερίας μαζί με τη συναισθηματική

¹³ Kismihók, G., et al.. (2019). Declaration on Sustainable Researcher Careers. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3082245>

¹⁴ An example for this approach from Norway: Innstrand, S. T., & Christensen, M. (2020). Healthy Universities. The development and implementation of a holistic health promotion intervention programme especially adapted for staff working in the higher educational sector: The ARK study. *Global Health Promotion*, 27(1), 68–76. <https://doi.org/10.1177/1757975918786877>

¹⁵ Solloway, A. (2020, September 14). Promoting a culture of wellbeing for researchers and improving the way we evaluate research [Speech]. Vitae Connections Week. <https://www.gov.uk/government/speeches/science-minister-at-vitae-connections-week-2020>, Last accessed: 29 September 2021

¹⁶ Vitae in the UK developed a mental health lens for researcher development: Wellbeing and mental health lens on the Vitae Researcher Development Framework (RDF) <https://www.vitae.ac.uk/vitae-publications/rdf-related/wellbeing-and-mental-health-lens/view> Last accessed: 29 September 2021

¹⁷ Woolston, C. (2020). Postdocs under pressure: 'Can I even do this any more?' *Nature*, 587(7835), 689–692. <https://doi.org/10.1038/d41586-020-03235-y>

¹⁸ Moss, S., & Mahmoudi, M. (2021). STEM the Bullying: An Empirical Investigation of Abusive Supervision in Academic Science. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3850784>

και ψυχολογική ευημερία των ερευνητών. Ως αποτέλεσμα, ένας ερευνητής μπορεί να εργαστεί παραγωγικά και γόνιμα και να είναι σε θέση να συνεισφέρει στη δική του κοινότητα και στην ευρύτερη κοινωνία. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να γίνουν τα εξής:

1. **Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ευημερία σε ατομικό επίπεδο**, δίνοντας έμφαση σε μια δημοκρατική και θετική προσέγγιση της ψυχικής ευεξίας. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή μέσων από τη βάση προς την κορυφή για να μιλήσετε, να συζητήσετε ή/και να αναφέρετε προβλήματα δημιουργώντας αξιόπιστα τοπικά περιβάλλοντα για ανοιχτή επικοινωνία μεταξύ των τοπικών ενδιαφερόμενων μερών: των κύριων ερευνητών, των ερευνητών και των διαχειριστών.
2. Πρέπει να υποστηρίξουμε ατομικές δραστηριότητες που εστιάζουν στην ψυχική υγεία και την ευημερία, όπως η αναζήτηση βοήθειας από τους συναδέλφους ή η διασφάλιση της ευημερίας. Από αυτή την άποψη, πρέπει να **προωθήσουμε πρωτοβουλίες από τη βάση προς την κορυφή, όπως καθοδήγηση μεταξύ ομοτίμων**¹⁹ και ομάδες υποστήριξης / συζήτησης, οι οποίες μπορούν να χρησιμεύσουν ως επεκτάσιμο εργαλείο για τη δημιουργία δικτύων, δίνοντας παράλληλα έμφαση στη συμμετοχικότητα και την ηθική συμπεριφορά.
3. Χρειαζόμαστε μια πιο **προσωποκεντρική και τεκμηριωμένη προσέγγιση στην κατάρτιση και τη διαχείριση της σταδιοδρομίας**, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας και της ανατροφοδότησης, της ακαδημαϊκής οργάνωσης της εργασίας, των στρατηγικών για την ερευνητική ομάδα και την αυτοδιαχείριση.
4. Η **επαγγελματοποίηση της εποπτείας** αναμένεται κατά κύριο λόγο²⁰. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη δεξιοτήτων και μοντέλων εποπτείας²¹ και την αναγνώριση «ακαδημαϊκών υπηρεσιών» όπως η ενσωμάτωση, η καθοδήγηση ή η ευαισθητοποίηση για την ψυχική ευεξία ως μέρος της ακαδημαϊκής απόδοσης.

Το ReMO αναλαμβάνει δράση

Η κοινότητα ReMO έχει επιλέξει να προχωρήσει πέρα από τη συμπάθεια και την υποστήριξη των θυμάτων δηλητηριωδών ερευνητικών περιβαλλόντων. Θέλουμε να επηρεάσουμε και να κερδίσουμε βασικούς παράγοντες της έρευνας για να δημιουργήσουμε υγιέστερα, χωρίς αποκλεισμούς και πιο ηθικά ερευνητικά περιβάλλοντα μέσω ενός παγκόσμιου παρατηρητηρίου. Οι δράσεις μας θα αναλύσουν και θα προωθήσουν την ψυχική ευεξία σε ακαδημαϊκά περιβάλλοντα, που συμπληρώνονται από την ανταλλαγή γνώσεων και προσαρμοσμένες δραστηριότητες κατάρτισης τόσο για άτομα όσο και για οργανισμούς. Για να είμαστε συγκεκριμένοι, στοχεύουμε να

1. **Δημιουργήσουμε ένα παγκόσμιο φόρουμ συζήτησης για την ψυχική ευεξία**. Με μέλη από 34 χώρες ήδη, δημιουργούμε μια γέφυρα μεταξύ του τοπικού και του παγκόσμιου επιπέδου συζητήσεων, διοργανώνοντας εργαστήρια, συνέδρια, διαδικτυακά σεμινάρια και εκδηλώσεις δικτύωσης με τη συμμετοχή τόσο τοπικών όσο και παγκόσμιων ερευνητικών κοινοτήτων και σχετικών ενδιαφερόμενων μερών.
2. **Συλλέξουμε στοιχεία που σχετίζονται με την ευημερία των ερευνητών σε έναν ανοιχτό Κόμβο Αποδεικτικών Στοιχείων** με βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις και αξιολογήσεις των υπάρχοντων πόρων (εργαλεία, εκπαιδευτικό υλικό κ.λπ.). Το ReMO εργάζεται επίσης για την περαιτέρω παραγωγή αποδεικτικών στοιχείων μέσω μιας συστηματικής πολυεπίπεδης

¹⁹ Some research communities already started developing mentoring programmes, like Referent at the Marie Curie Alumni Association <https://www.mariecuriealumni.eu/referent-mentoring-initiative-msca-early-career-researchers> Last accessed: 29 September 2021

²⁰ Devine, K., & Hunter, K. H. (2017). PhD student emotional exhaustion: The role of supportive supervision and self-presentation behaviours. *Innovations in Education and Teaching International*, 54(4), 335–344. <https://doi.org/10.1080/14703297.2016.1174143>

²¹ Marie Skłodowska-Curie Actions. (2020). Marie Skłodowska-Curie actions guidelines on supervision. <https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/node/901> Last accessed: 29 September 2021

προσπάθειας συλλογής δεδομένων σχετικά με την ευημερία των ερευνητών, σε όλες τις χώρες και τα ιδρύματα που εκπροσωπούνται εντός και εκτός του δικτύου ReMO.

3. **Ξεκινήσουμε το Πρόγραμμα Πρεσβευτών Ευεξίας Ερευνητών** για να διασφαλίσουμε τη μεταφορά ιδεών και πρακτικών παρέμβασης σε διαφορετικά τοπικά ερευνητικά περιβάλλοντα. Αυτό το πρόγραμμα εκπαίδευσης του εκπαιδευτή θα είναι ανοιχτό στα τρέχοντα και τα μελλοντικά μέλη του ReMO και θα εξετάσει τη σημασία της ψυχικής υγείας και της ευημερίας στην έρευνα, πώς να συζητηθούν θέματα που σχετίζονται με την ευημερία με τρόπο που να γνωρίζει το πλαίσιο, πώς να μειωθεί το στίγμα που συνδέεται με την ψυχική υγεία και πώς οι ερευνητικές ομάδες και οι οργανισμοί μπορούν να προωθήσουν και να διατηρήσουν την ευημερία.

Πώς να υποστηρίξετε αυτό το Μανιφέστο;

Το ReMO είναι μια παγκόσμια, ανοιχτή κοινότητα τόσο ατόμων όσο και οργανισμών στην έρευνα. Εάν είστε πρόθυμοι να υποστηρίξετε τις δραστηριότητες που περιγράφονται παραπάνω, κάντε τα εξής:

- Μοιραστείτε τη Διακήρυξη του ReMO με τους συναδέλφους, τους διαχειριστές και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στη χώρα σας
- Υπογράψτε την [Αναφορά](#) που υποστηρίζει τη Διακήρυξη Ψυχικής Υγείας του Ερευνητή.
- Επικοινωνήστε με [τα μέλη της διοικούσας επιτροπής](#) του ReMO στη χώρα σας και συμμετέχετε σε δραστηριότητες σε εθνικό επίπεδο
- Επικοινωνήστε με τον [Διαχειριστή επιχορηγήσεων ReMO](#) σχετικά με τη συμμετοχή σας στη [δράση ReMO COST](#)
- Υποβάλετε αίτηση για το επερχόμενο Πρόγραμμα Πρεσβευτών Ευεξίας Ερευνητών

Ποιοι είμαστε

Η δράση ReMO COST επικεντρώνεται στην ευημερία και την ψυχική υγεία εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας, ένα θέμα στρατηγικής σημασίας για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. Το δίκτυο ReMO, που αποτελείται από ακαδημαϊκούς, επαγγελματίες, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και σύμβουλους για ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είναι ένας διεθνής συνδυασμός επιστημονικής γνώσης και πρακτικής για την ψυχική υγεία και την ευημερία των ερευνητών. Το ReMO προσφέρει μια μοναδική και πολύ απαραίτητη διεπιστημονική, πολυεπίπεδη και διαπολιτισμική προοπτική για το ζήτημα. Μαζί, τα μέλη του ReMO προσπαθούν να αναπτύξουν αποτελεσματικά, αποδοτικά και προσαρμοσμένα προγράμματα δράσης για την αύξηση της ευημερίας σε ερευνητικά περιβάλλοντα, αξιοποιώντας στοιχεία από τον δικό τους κόμβο αποδεικτικών στοιχείων, την υπάρχουσα βιβλιογραφία και τα εμπειρικά δεδομένα. Τα μέλη του ReMO στοχεύουν να γίνουν τοπικοί πρεσβευτές και να αντιμετωπίσουν την κατάσταση στις χώρες τους. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δίκτυό μας, συμπεριλαμβανομένων των τρεχουσών δραστηριοτήτων και των οδηγιών για τη συμμετοχή σε αυτές τις πρωτοβουλίες, είναι διαθέσιμες εδώ: <http://remo-network.eu/>

Αναγνώριση

Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης COST CA19117 - «Ψυχική Υγεία Ερευνητών».

Συγγραφείς

Δρ. Gábor Kismihók - Πρόεδρος δράσης ReMO, Επικεφαλής Μάθησης και Ανάλυσης Δεξιοτήτων,

Κέντρο Πληροφοριών Επιστήμης και Τεχνολογίας της Λειψίας, Γερμανία - Πρόεδρος της ομάδας εργασίας για την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας του Συλλόγου Αποφοίτων Μαρί Κιουρί

Δρ. Brian Cahill - Διευθυντής επιχορήγησης ReMO; Τμήμα Μάθησης και Ανάλυσης Δεξιοτήτων, Κέντρο Πληροφοριών Επιστήμης και Τεχνολογίας της Λειψίας, Γερμανία

Δρ. Stéphanie Gauttier - Αντιπρόεδρος δράσης ReMO· Επίκουρος Καθηγητής στα Πληροφοριακά Συστήματα, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας της Γκρενόμπλ - Πρόεδρος της ομάδας εργασίας πολιτικής του Συλλόγου Αποφοίτων Μαρί Κιουρί

Δρ. Janet Metcalfe - Πρόεδρος της ομάδας εργασίας ReMO 1 Πρακτικές ευημερίας σε επίπεδο ιδρύματος σε ιδρύματα, Αξιωματικός του πιο εξαιρέτου τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας; Διευθύντρια Vitae, Ηνωμένο Βασίλειο.

Δρ. Stefan T. Mol - Πρόεδρος της ομάδας εργασίας ReMO 2 Πρακτικές ευημερίας θεσμικού επιπέδου σε ερευνητικά ιδρύματα. Επίκουρος Καθηγητής οργανωτικής συμπεριφοράς και μεθόδων έρευνας στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Άμστερνταμ του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ, Ολλανδία.

Δρ. Darragh McCashin - Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας ReMO 3: Τοπικοί παράγοντες - Προώθηση της ευημερίας των ερευνητών σε πρακτικό επίπεδο. Επίκουρος Καθηγητής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου, Δουβλίνο, Ιρλανδία- Υπότροφος Μαρί Κιουρί.

Δρ. Jana Lasser - Συμπρόεδρος της Ομάδας Εργασίας ReMo 2 Θεσμικές πρακτικές ευημερίας σε ερευνητικά ιδρύματα. Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στις Υπολογιστικές Κοινωνικές Επιστήμες στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Γκρατς, Αυστρία.

Δρ. Murat Güneş - Συντονιστής STSM του ReMO. Επίκουρος Καθηγητής στο EBYU, Τουρκία· Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο GTQ, IMB-CNM, CSIC, Ισπανία

Mathias Schroijen - Διευθυντής επικοινωνίας φυσικών επιστημών του ReMO. Επικεφαλής έργου υπηρεσιών διδακτορικής κατάρτισης και ανάπτυξης σταδιοδρομίας στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών (ULB), Βέλγιο. Υποψήφιος διδάκτορας στο KU Leuven του Βελγίου και συν-συντονιστής της ομάδας εργασίας για την ψυχική υγεία στο EURODOC.

Martin Grund - Μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής ReMO, Διδακτορικός Ερευνητής στο Ινστιτούτο Max Planck για τις Ανθρώπινες Γνωστικές και Εγκεφαλικές Επιστήμες, Γερμανία

Δρ. Katia Levecque - Μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής ReMO, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Βιομηχανικής και Οργανωτικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου της Γάνδης, Βέλγιο. Υποκινητής του ECOOM UGent (Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης για την Έρευνα & Ανάπτυξη – Μονάδα Ανθρώπινου Δυναμικού στην Έρευνα).

Δρ. Susan Guthrie - Μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής ReMO, διευθύντρια ερευνητικής ομάδας, τμήμα Επιστήμης και Αναδυόμενων Τεχνολογιών, RAND Ευρώπης, Ηνωμένο Βασίλειο

Καθ. Katarzyna Wac - Μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής ReMO, Επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας τεχνολογιών ποιότητας ζωής (QoL), Πανεπιστήμιο της Γενεύης. Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κοπεγχάγης, Δανία.

Δρ. Jesper Dahlgaard - Μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής ReMO, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο του Άαρχους και Πανεπιστημιακό Κολλέγιο VIA, Δανία

Δρ. Mohamad Nadim Adi - Επίκουρος καθηγητής, Πανεπιστήμιο Bilkent, Τουρκία

Christina Kling - Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Ιατρική Weill Cornell. Συμπρόεδρος, Οργανισμός Επιστήμης & Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ΗΠΑ